

Factores asociados al burnout en contexto académico en la universidad Vizcaya de Hermosillo Sonora

Briceida Alejandrina Miranda Rodríguez

Universidad Vizcaya De Las Américas campus Hermosillo

Resumen

La presente investigación analiza el síndrome de burnout académico en estudiantes universitarios de psicología de la Universidad Vizcaya de las Américas, campus Hermosillo, considerando su evolución conceptual desde los aportes de Freudenberg (1974) y Maslach y Jackson (1986), quienes definieron el burnout mediante las dimensiones de agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Posteriormente, el modelo fue adaptado al ámbito académico mediante el Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS), permitiendo identificar manifestaciones de desgaste en estudiantes universitarios. El estudio reconoce que el estrés académico constituye actualmente un problema relevante de salud mental debido a las exigencias escolares, presión social y sobrecarga de actividades, factores que incrementan el riesgo de agotamiento emocional, ansiedad y bajo rendimiento académico. La investigación tuvo un diseño cuantitativo, no experimental y transversal, con una muestra de 20 estudiantes de psicología evaluados mediante el MBI-SS. Los resultados mostraron ausencia de casos de burnout completo, ya que ningún participante presentó simultáneamente agotamiento alto, cinismo elevado y baja eficacia académica. Sin embargo, se identificaron niveles medios y altos de agotamiento emocional en gran parte de la muestra, mientras que el cinismo permaneció bajo y la eficacia académica se mantuvo alta en la mayoría de los participantes. Asimismo, las mujeres reportaron mayores niveles de agotamiento y cinismo, aunque también una percepción más elevada de eficacia académica. Se concluye que la autoeficacia funciona como un factor protector frente al burnout, evitando que el desgaste emocional evolucione hacia formas más severas del síndrome académico.

Abstract

This research analyzes the academic burnout syndrome in psychology university students at Universidad Vizcaya de las Américas, Hermosillo campus, considering its conceptual evolution from the contributions of Freudenberg (1974) and Maslach and Jackson (1986), who defined burnout through the dimensions of emotional exhaustion, depersonalization, and personal accomplishment. Subsequently, the model was adapted to the academic context through the Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS), allowing the identification of burnout manifestations among university students. The study recognizes that academic stress currently constitutes a significant mental health issue due to academic demands, social pressure, and activity overload, factors that increase the risk of emotional exhaustion, anxiety, and poor academic performance. The research employed a quantitative, non-experimental, and cross-sectional design, with a sample of 20 psychology students evaluated using the MBI-SS. The results showed no cases of complete burnout syndrome, since no participant simultaneously presented high emotional exhaustion, high cynicism, and low academic efficacy. However, medium and high levels of emotional exhaustion were identified in a large part of the sample, while cynicism remained low and academic efficacy remained high in most participants. Likewise, women reported higher levels of emotional exhaustion and cynicism, although they also showed a higher perception of academic efficacy. It is concluded that self-efficacy functions as a protective factor against burnout, preventing emotional exhaustion from evolving into more severe forms of the academic syndrome.

Palabras Clave: Estrés, burnout académico, estudiantes

Keywords: Stress, academic burnout, students

1. INTRODUCCIÓN

Antecedentes del estudio del burnout en el desarrollo histórico desde 1974 hasta la actualidad

El concepto de *burnout* fue utilizado por primera vez en el ámbito de la psicología por Freudenberger (1974). Este psicólogo lo definió como un estado de fatiga o frustración que se produce por la dedicación a una causa, forma de vida o relación que no produce el esfuerzo esperado. Más tarde, Maslach y Jackson (1986) propusieron tres dimensiones interrelacionadas: el cansancio emocional (CE), la despersonalización (DP) y la realización personal (RP).

Estas dimensiones se integran en el cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) que se utiliza para medir dicho síndrome. Los estudios acerca del síndrome de *burnout* comenzaron a ser desarrollados a mediados de la década de 1970, por investigadores preocupados por la salud laboral de trabajadores que realizaban actividades demasiado exigentes. (Freudenberger, 1974; Maslach, 1976).

Estos conocimientos fueron trasladados al ámbito deportivo a principios de la década de 1980, con el objetivo de explicar el mal que afligía a una gran cantidad de deportistas. Aquellos individuos presentaban síntomas caracterizados por agotamiento emocional, despersonalización y reducción de la realización personal. Esto, como consecuencia, llevaba a una disminución progresiva de sus niveles de rendimiento deportivo, hasta ocasionar una retirada prematura de la práctica deportiva. > (Smith, 1986; Garcés de Los Fayos, 2004).

Años más tarde, fueron creados modelos teóricos con el objetivo de explicar determinados parámetros del síndrome de *burnout* en deportistas. La vertiente que se estudia es la generalización del síndrome al ámbito académico estudiantil de pregrado, y surge de la presunción de que los estudiantes universitarios, al igual que cualquier profesional, enfrentan presiones y sobrecargas propias de la labor académica.

Bresó (2008) señala que los estudiantes, al igual que cualquier trabajador, mantienen una relación de compensación directa e indirecta con la institución universitaria, evidenciada en apoyos económicos, becas, reconocimientos o premios. Esta presunción permite investigar las respuestas del individuo ante la tensión y sus implicaciones en su sensación de bienestar frente a los estudios. La operacionalización del *burnout* académico ha sido posible a partir de la estandarización del MBI-GS en estudiantes universitarios, lo cual dio origen al cuestionario Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS) de Schaufeli et al. (2002). Su aplicación demostró la presencia de una proporción importante de jóvenes que reflejan agotamiento por las demandas del estudio, además de actitudes de desinterés, autosabotaje frente a las actividades académicas y dudas acerca del valor del estudio (cinismo) y sentimiento de incompetencia como estudiantes (autoeficacia). Actualmente, desde una perspectiva psicosocial y procesal, el síndrome del desgaste profesional se ha conceptualizado como una respuesta al estrés laboral crónico que se desarrolla por la interacción de características del entorno laboral y estudiantil, además de las características personales.

El estrés académico es considerado actualmente uno de los principales problemas de salud que afectan a la población estudiantil, debido a las múltiples exigencias derivadas del entorno educativo y social. Este fenómeno es de carácter multivariable y surge de la interacción entre el individuo y su contexto, en donde las demandas percibidas como excesivas o amenazantes pueden poner en riesgo el bienestar físico y emocional de las personas, al superar sus capacidades de afrontamiento y recursos personales. En la actualidad, el estrés se ha convertido en una condición presente en la vida cotidiana que impacta de manera significativa diversas áreas del desarrollo humano, especialmente en el ámbito educativo (Barraza-Macías & Barraza-Nevárez, 2023). En este sentido, el estrés académico ha despertado un creciente interés dentro de la comunidad científica,

debido a que los estudiantes enfrentan constantemente exigencias relacionadas con la carga de trabajo, evaluaciones, presión social, competitividad, adaptación tecnológica y desempeño escolar, factores que repercuten directamente en su salud mental, emocional y rendimiento académico. Asimismo, investigaciones recientes señalan que el estrés académico puede generar consecuencias como ansiedad, agotamiento emocional, bajo rendimiento y afectaciones en la calidad de vida de los educandos (García-Ros et al., 2022). Se puede concretar que el ingreso, la permanencia y el egreso a una institución de nivel superior se convierte en una experiencia de aprendizaje que va acompañada regularmente de estrés académico y por ende el proceso en sí mismo debe ser valorado, ya que no cabe duda de que se trata de un problema vigente y que requiere la atención de todos los docentes (Evaristo-Chiyong & Chein-Villacampa, 2015; Vidal et al., 2018; Navia et al., 2018; Espinosa-Castro et al., 2020), ya que el 50 % de los estudios indican al estrés como un cuadro influyente en el estudiante respecto a su rendimiento académico, los eventos académicos, psicosociales y económicos son las principales fuentes de estrés (Vidal et al., 2018; Navia et al., 2018). La alta carga académica expresada en cantidad de cursos, tanto presenciales como no presenciales, es considerada como una fuente principal de estrés académico (Espinosa-Castro et al., 2020). El proceso educativo a nivel superior es percibido por los universitarios como una actividad que se transforma en una situación estresante ante la demanda de la carga académica exigida y mantener activa su vida personal y social, generando así una predisposición al síndrome de burnout académico y por ende, poner en riesgo su salud mental, lo cual podría provocar como consecuencia estados de depresión, malestar psicosocial e incluso abandono de los estudios (Comella et al., 2021).

Antecedentes

A nivel internacional, en la Unidad de Gestión Curricular y Monitoreo, Área de Desarrollo Pedagógico y Tecnológico; Universidad del Bío-Bío, Chillán, Chile se realizó una investigación que se enfocó en el 5to año de la Carrera de Fonoaudiología, año en el cual el estudiante se enfrenta a su práctica profesional donde debe hacer “práctica la teoría” adquirida en los años anteriores, enfrentándose a usuarios reales y acciones propias de un contexto laboral, tanto en las áreas de salud y educación del Internado Profesional. El escenario actual de este grupo se ha caracterizado por un aumento de licencias médicas, mayor reprobación y alta deserción, evidenciando señales de agotamiento y estrés, características propias del BA. Con el fin de determinar la existencia de *burnout* en los estudiantes practicantes de fonoaudiología, se adoptó los puntos de corte de Seisdedos desde una perspectiva dicotómica (sí o no), se pudo establecer que en el área de Salud, los estudiantes no presentan el síndrome, aunque el factor cansancio emocional presentó una media de 27,2766, puntaje que lo ubica levemente en el nivel alto que debe ser superior o igual a 27; despersionalización con una media de 6,5532 no siendo mayor o igual a 10 y baja realización personal, con una media de 37,9787 con un puntaje no menor a 34 puntos, pudiéndose inferir que en la totalidad se encuentra en una escala media de *burnout*.

A nivel nacional e internacional, investigaciones recientes en población universitaria continúan evidenciando una alta prevalencia del agotamiento emocional como una de las principales dimensiones del burnout académico, particularmente en contextos caracterizados por elevada exigencia académica, adaptación a modalidades híbridas y presión por el rendimiento escolar. Asimismo, diversas investigaciones desarrolladas en México y Latinoamérica reportan prevalencias variables del síndrome de burnout académico, especialmente después de la pandemia por COVID-19, asociándolo con factores como sobrecarga de tareas, ansiedad académica y dificultades de adaptación universitaria (Estrada-Araoz et al., 2022).

Por otra parte, estudios recientes destacan que la autoeficacia académica funciona como un importante factor protector frente al desarrollo del burnout. En este sentido, se ha identificado que los estudiantes con mayores niveles de percepción de competencia y confianza en sus habilidades académicas presentan menor agotamiento emocional y menor cinismo, favoreciendo así un mayor engagement y adaptación al entorno educativo (Salanova et al., 2021). Estas evidencias resaltan la importancia de fortalecer recursos personales y estrategias de afrontamiento dentro del contexto universitario para prevenir afectaciones en la salud mental estudiantil.

A nivel local, el estudio previo de tipo cuantitativo, no experimental y de corte transversal, se llevó a cabo en la Universidad de Sonora, Campus Caborca. Participaron 94 estudiantes de la Licenciatura en Psicología, donde 69.1% fueron mujeres y 30.9% hombres con una media de edad de 20.1 y rango de 18 a 34 años. De estos, el 59.6% son solteros/as, 37.2% se encontraban en una relación de pareja, y 3.2% estaban casados. Del total de la muestra, 68.1% se encontraban en segundo semestre y 31.9% de octavo; 31.9% eran foráneos y el 68.1% no. El 60.6% no trabajaba; el 17% sí, medio tiempo; el 4.3% trabajaba de tiempo completo y el 18.1% laboraba por horas. Con relación a si tienen personas que dependan de ellos, el 92.6% dijeron que no, 4.3% sí, los padres, el 2.1% sí, hijos y el 1.1% sí, otros. Dentro del marco regional, los factores familiares también se hacen presentes. Este trabajo concluye que los estudiantes pueden generar mayor susceptibilidad a desarrollar síndrome de burnout según las condiciones del núcleo familiar al que perteneces, por ejemplo, el estado civil de los padres, Osorio et al, 2020, mencionan que aquellos estudiantes cuyos padres estaban casados y vivían con ellos mostraban menores puntajes de burnout, probablemente derivado del apoyo por parte de la familia, representando un factor de protección. En el mismo sentido, las características de población de la región integran comunidades diversas, minoría sociales, personas con discapacidad, población migrante, entre otras, que forman parte de los factores personales que inciden en la predisposición a presentar burnout. Según el INEGI (2025), en el último censo de población del 2020, en Caborca, Sonora hay un 3.4% de la población inmigrante, que proviene principalmente de regiones del centro y sur del país

2. METODOLOGÍA

Objetivo General:

Identificar la prevalencia de Indicios de Burnout en estudiantes de Universidad Vizcaya de las Américas, campus Hermosillo.

Objetivos Específicos:

1. Identificar la prevalencia de burnout en la población estudiada.
2. Identificar la prevalencia de las dimensiones cansancio emocional, despersonalización y realización personal en la muestra estudiada.
3. Identificar factores sociodemográficos que pudieran asociarse al burnout.

Metodología (ajustada al objetivo)

1. Diseño: Estudio transversal cuantitativo
2. Participantes: 20 Estudiantes de psicología en Universidad Vizcaya campus Hermosillo
3. Instrumento: Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS).

2.1 Modalidad y características técnicas del MBI-SS

Naturaleza del instrumento

El MBI-SS es un instrumento psicométrico de autoinforme y tamizaje, no diagnóstico. Mide la percepción subjetiva del estudiante sobre su estado de burnout académico. Su modalidad es cuantitativa, estructurada y estandarizada.

Modalidad de respuesta

Utiliza una escala tipo Likert de frecuencia temporal de 7 anclajes:

- 0 = Nunca/Ninguna vez
- 1 = Casi nunca/Pocas veces al año
- 2 = Algunas veces/Una vez al mes o menos
- 3 = Regularmente/Pocas veces al mes
- 4 = Bastantes veces/Una vez por semana
- 5 = Casi siempre/Pocas veces por semana
- 6 = Siempre/Todos los días

Dato clave: Evalúa frecuencia, no intensidad ni duración. Por eso la instrucción es "¿Con qué frecuencia te ocurre...?"

Modalidad de aplicación

Autoaplicable: No requiere presencia del investigador para contestar. Reduce sesgo del entrevistador.

Colectiva o individual: Funciona igual para un salón de 40 que para una persona.

Soporte: Lápiz-papel o electrónico vía Google Forms, Survey Monkey, etc.

Tiempo: 10-15 min promedio. No causa fatiga.

Modalidad de calificación e interpretación

No hay puntaje global: Se califica por dimensión. El burnout se infiere con puntajes altos en Agotamiento y Cinismo + bajos en Eficacia académica.

No tiene puntos de corte clínicos: La interpretación es normativa. Se compara con medias de la muestra o baremos por país/carrera. Mind Garden prohíbe usar "alto, medio, bajo" sin normas específicas.

Inversión de ítems: Todos los ítems de Eficacia académica se interpretan de forma inversa. Mayor puntaje = menor burnout.

A partir del surgimiento del MBI, ha nacido una vasta investigación empírica que ha tratado de determinar la veracidad de las propiedades psicométricas del instrumento, y la búsqueda confirmatoria de la

tridimensionalidad del síndrome propuesta en sus escalas, tanto en muestras de profesionales como en estudios transculturales.

El Maslach Burnout Inventory (MBI) continúa siendo uno de los instrumentos más utilizados y reconocidos internacionalmente para la evaluación del síndrome de burnout, debido a su amplia aceptación y respaldo científico en diversos contextos laborales, educativos y sanitarios, Una de las principales fortalezas del MBI radica en el sólido apoyo empírico de su estructura factorial tridimensional, integrada por agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Investigaciones recientes mediante análisis factorial exploratorio y confirmatorio han corroborado consistentemente esta estructura en distintas versiones y adaptaciones culturales del instrumento, demostrando adecuados niveles de confiabilidad y validez psicométrica (Worley et al., 2022).

Asimismo, estudios contemporáneos han señalado que el MBI presenta adecuada validez concurrente y divergente, al correlacionarse significativamente con variables como estrés laboral, satisfacción en el trabajo, ansiedad, engagement y bienestar psicológico, lo que permite diferenciar el burnout de otros constructos relacionados (Schaufeli, Desart, & De Witte, 2020). Además, su permanencia como referente internacional en la evaluación del burnout ha favorecido el desarrollo de nuevas versiones adaptadas a contextos específicos, como el académico y organizacional, consolidándose como una herramienta fundamental para la investigación y evaluación de este fenómeno psicosocial en el siglo XXI.

La investigación adoptó un enfoque cuantitativo no experimental y transversal. La muestra se conformó de manera no aleatoria y estuvo conformada por 20 estudiantes de la Licenciatura en psicología del campus Hermosillo de la Universidad Vizcaya de las Américas, seleccionados mediante muestreo intencional por criterios de inclusión: ser estudiantes activos de los primeros cuatrimestres del programa escolarizado de esta carrera.

2.2 Procedimiento

Para realizar la investigación se gestionaron las autorizaciones pertinentes. Se obtuvo la aprobación de la Coordinación de la Licenciatura en psicología y el consentimiento por escrito de los docentes titulares, quienes autorizaron el acceso a sus grupos y firmaron el formato de conformidad correspondiente.

Respecto a los estudiantes, previo a la aplicación del Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS), se les informó de manera grupal y verbal sobre los objetivos del estudio, el carácter voluntario y anónimo de su participación, la confidencialidad de los datos y su derecho a no participar o retirarse sin ninguna repercusión académica. Únicamente se aplicó el instrumento a quienes otorgaron su consentimiento de manera verbal tras recibir dicha información. La investigadora responsable resguardó el registro de las autorizaciones institucionales y docentes firmadas.

3. RESULTADOS

La muestra se conformó con 20 estudiantes, 14 mujeres y 6 varones. Sus resultados se detallan en la Tabla 1., donde se puede apreciar que ninguno obtuvo un puntaje asociado al burnout, sin embargo, en la dimensión de agotamiento, el nivel es medio en la muestra.

Tabla 1. Frecuencias de dimensiones de Burnout en la muestra por niveles

Nivel de malestar	Agotamiento	Cinismo	Eficacia	Burnout
Bajo	6	3	0	0
Medio	10	4	2	0
Alto	4	13	18	0

Se evaluaron los niveles de burnout académico en 20 estudiantes universitarios de la carrera de psicología mediante el Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS). Los resultados mostraron que el 45.0% de los participantes presentó niveles medios de agotamiento emocional ($M = 2.47$, $DE = 1.07$), el 25.0% niveles altos y el 30.0% niveles bajos. En la dimensión cinismo, el 65.0% reportó niveles bajos ($M = 0.80$, $DE = 1.09$), con 15.0% en nivel alto. Respecto a la eficacia académica, el 90.0% de los estudiantes mostró niveles altos ($M = 5.04$, $DE = 0.84$), y ningún participante presentó eficacia baja. Aplicando los criterios de Schaufeli et al. (2002), que requieren agotamiento alto + cinismo alto + eficacia baja de forma simultánea, no se identificó ningún caso que cumpliera con el síndrome de burnout (0.0%). Destaca que el 50.0% de la muestra obtuvo puntuaciones de 0.00 en cinismo, indicando ausencia de despersonalización hacia los estudios.

Diferencias en niveles por género

Gráfico 1. Diferencias en niveles por género

Los resultados muestran que las mujeres de la muestra reportan mayores niveles de agotamiento emocional y cinismo que los hombres, lo cual coincide con estudios previos que señalan una mayor vulnerabilidad al desgaste en población femenina universitaria. Sin embargo, destaca que las mujeres también perciben una eficacia académica considerablemente más alta. Esto sugiere que, aunque experimentan mayor desgaste, mantienen una percepción positiva sobre su capacidad y logro académico, lo cual es consistente con el perfil de burnout propuesto por Schaufeli: alto agotamiento y cinismo no implican necesariamente baja eficacia.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El presente estudio se propuso analizar la configuración del burnout académico en estudiantes universitarios desde la perspectiva del modelo tridimensional de Maslach y el marco explicativo de la teoría de demandas-recursos laborales (JD-R) de Bakker y Demerouti (2017). Los hallazgos obtenidos en una muestra de 20 estudiantes (70% mujeres, 30% hombres) no evidenciaron la presencia del síndrome de burnout en su expresión clínica completa, definida por Schaufeli et al. (2002) como la coexistencia simultánea de agotamiento

emocional alto, cinismo alto y eficacia académica baja. Esta ausencia de casos con el perfil tripartito completo, no obstante, no debe interpretarse como inexistencia de riesgo psicosocial, sino como la manifestación de un proceso de desgaste parcial donde las dimensiones operan con relativa independencia, tal como postula el modelo teórico subyacente al MBI-SS.

Desde una perspectiva conceptual, los datos confirman la centralidad del agotamiento emocional como dimensión prodrómica del síndrome. El hecho de que el 70.0% de la muestra se ubicara por encima del nivel bajo de agotamiento (50.0% medio, 20.0% alto; $M = 2.47$, $DE = 1.07$) respalda la tesis de que esta dimensión constituye la respuesta inicial ante la exposición crónica a demandas académicas excesivas. El agotamiento, entendido como el vaciamiento de recursos energéticos, representa el componente de tensión individual del burnout y, en términos del modelo JD-R, refleja un desbalance entre las demandas de estudio y los recursos disponibles para afrontarlas. Sin embargo, la progresión hacia el síndrome completo se ve interrumpida en esta muestra por el comportamiento de las otras dos dimensiones.

La baja prevalencia de cinismo constituye el segundo hallazgo teóricamente relevante. Con 65.0% de estudiantes en nivel bajo ($M = 0.80$, $DE = 1.09$) y 50.0% de la muestra total reportando ausencia absoluta de despersonalización (puntuaciones de 0.00), se evidencia que el componente actitudinal-interpersonal del burnout no se ha activado. El cinismo, conceptualizado como una estrategia de afrontamiento de distanciamiento mental respecto a la tarea, suele emerger como respuesta defensiva cuando el agotamiento se cronifica. Su escasa presencia sugiere que los estudiantes mantienen el significado y la valoración de sus estudios, preservando así el vínculo cognitivo-afectivo con el objeto académico. Esta disociación entre agotamiento y cinismo contradice los modelos secuenciales lineales que plantean una progresión inevitable entre dimensiones, y abona a la hipótesis de que se requieren factores contextuales adicionales, como conflictos de rol o falta de apoyo social, para que el cinismo se manifieste.

El tercer eje explicativo reside en la dimensión de eficacia académica, que operó como recurso personal central en la muestra. El 90.0% de los participantes se ubicó en nivel alto ($M = 5.04$, $DE = 0.84$) y ningún caso presentó eficacia baja. Desde la teoría social cognitiva de Bandura y su integración al modelo JD-R, la autoeficacia percibida funciona como un recurso personal que amortigua el impacto de las demandas sobre el agotamiento y, especialmente, previene la aparición del cinismo. Los estudiantes con altas creencias de eficacia interpretan las demandas como retos y no como amenazas, manteniendo así su involucramiento conductual y emocional con las tareas académicas. Por tanto, la elevada eficacia académica explica teóricamente por qué el agotamiento medio-alto no deriva en despersonalización ni en síndrome completo: constituye el factor protector que mantiene la integridad del self académico.

Las implicaciones teóricas de estos hallazgos son tres. Primero, reafirman la necesidad de evaluar el burnout como constructo multidimensional y no a partir de puntuaciones globales, pues el análisis aislado del agotamiento conduciría a una sobrestimación del riesgo. Segundo, aportan evidencia al debate sobre la direccionalidad entre dimensiones, sugiriendo que la eficacia no es solo una consecuencia del burnout, sino un antecedente que modula su desarrollo. Tercero, cuestionan la generalización de prevalencias altas del síndrome en universitarios, indicando que la heterogeneidad de los perfiles requiere diagnósticos diferenciados antes que asumir una epidemia de burnout.

Como limitaciones teórico-metodológicas, el diseño transversal impide verificar las trayectorias causales entre dimensiones propuestas por Leiter y Maslach (2004), y el tamaño muestral ($n = 20$) con sobrerrepresentación femenina (70%) restringe la potencia estadística para probar modelos de mediación o moderación. Futuras

líneas de investigación deberán contrastar mediante diseños longitudinales si la alta eficacia académica constituye un rasgo estable que previene el burnout o un estado situacional que puede erosionarse ante incrementos sostenidos de demandas. Asimismo, resulta pertinente incorporar la evaluación de recursos contextuales, como apoyo docente y clima de aula, para comprender bajo qué condiciones el agotamiento transita hacia el cinismo y la baja eficacia.

En conclusión, el perfil de burnout identificado en esta muestra se caracteriza por un desgaste energético sin despersonalización ni pérdida de realización personal, lo que teóricamente corresponde a una fase inicial del proceso o a un estado de tensión contenido por recursos personales. Este patrón sustenta la relevancia de intervenciones primarias centradas en la gestión de demandas y el fortalecimiento de recursos, antes que en el tratamiento de un síndrome ya instaurado.

Resulta relevante analizar la dimensión de eficacia académica, ya que los jóvenes de la muestra se perciben como estudiantes competentes a pesar de reportar niveles elevados de agotamiento emocional. Este hallazgo sugiere que ciertos rasgos de personalidad podrían actuar como un factor protector frente al desgaste académico, amortiguando el impacto del agotamiento sobre la percepción de logro y competencia.

No obstante, estos resultados deben interpretarse considerando las limitaciones del presente estudio. En primer lugar, el tamaño reducido de la muestra restringe la generalización de los hallazgos, por lo que se sugiere que futuras investigaciones repliquen este análisis con muestras más amplias para obtener mayor potencia estadística. Asimismo, debido a la desproporción en la cantidad de participantes por género, los resultados comparativos entre hombres y mujeres deben interpretarse con cautela, ya que no es posible establecer conclusiones definitivas respecto a las diferencias por género.

REFERENCIAS

- [1] Freudenberger H. Staff burnout. *J Soc Issues*. 1974;30:159-165.
- [2] Pines A, Aronson E. *Career burnout: Causes and cures*. Nueva York: Free Press; 1988.
- [3] Rosales Ricardo Y, Rosales Paneque FR. Burnout estudiantil universitario: Conceptualización y estudio. *Salud Ment*. 2013;36(4):337-345. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=So185-33252013000400009
- [4] Salanova M, Bakker AB. Burnout and engagement in university students: A cross-national study. *J Cross Cult Psychol*. 2002;33(5):464-481.
- [5] Flores Verduzco GR, García Bernal IC, Pastrana Corral SA. Burnout académico en estudiantes de Psicología. En: Mora Cantellano MP, coordinadora. *Cultura, la importancia de la historia para la educación en las regiones*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas y Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional; 2025. p. 371-386.
- [6] Barraza-Macías, A., & Barraza-Nevárez, S. (2023). Estrés académico en estudiantes universitarios: Factores asociados y estrategias de afrontamiento. Editorial Académica Universitaria.
- [7] García-Ros, R., Pérez-González, F., & Tomás-Miguel, J. M. (2022). Estrés académico, salud mental y rendimiento universitario postpandemia. *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud*, 13(2), 85-97. <https://doi.org/10.23923/j.rips.2022.02.056>
- [8] Estrada-Araoz, E. G., Gallegos-Ramos, N. A., Mamani-Uchasara, H. J., & Huaypar-Loayza, K. H. (2022). Burnout académico en estudiantes universitarios latinoamericanos post pandemia COVID-19. *Revista Venezolana de Gerencia*, 27(99), 742-756. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.99.17>
- [9] Marisa Salanova, Llorens, S., & Schaufeli, W. B. (2021). Engagement y burnout en estudiantes universitarios: El papel de la autoeficacia académica. Editorial Síntesis.
- [10] Wilmar Schaufeli, Martínez, I. M., Pinto, A. M., Salanova, M., & Bakker, A. B. (2002). Burnout and engagement in university students: A cross-national study. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 33(5), 464-481. <https://doi.org/10.1177/0022022102033005003>

- [11] Worley, J. A., Vassar, M., Wheeler, D. L., & Barnes, L. L. B. (2022). Factor structure of the Maslach Burnout Inventory and measurement invariance across occupational groups. *Journal of Occupational Health Psychology*, 27(2), 215–228. <https://doi.org/10.1037/ocp0000305>
- [12] Wilmar Schaufeli, Desart, S., & De Witte, H. (2020). Burnout assessment tools: A review of psychometric properties and future directions. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(11), 1–23. <https://doi.org/10.3390/ijerph17113761>
- [13] Flores Verduzco GR, García Bernal IC, Pastrana Corral SA. Burnout académico en estudiantes de Psicología. En: Mora Cantellano MP, coordinadora. *Cultura, la importancia de la historia para la educación en las regiones*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas y Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional; 2025. p. 371-386.
- [14] Torres-Zapata AE, Torres-Zapata A, Acuña-Lara JP, Moguel-Ceballos JE, Brito-Cruz TJ. Burnout, estrés y autoestima sobre el rendimiento académico en universitarios del área de la salud. *Rev Transdisciplinaria Estud Soc Technol*. 2023;3(1):47-60.

Correo de autor de correspondencia: briceida885@gmail.com